

**IQTISODIY MASALALARNI YECHISHDA INTEGRALDAN
FOYDALANISH**

Samikova Charos, Yusupov Majid TDAU

yusupovmajid1956@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqtisodiyot sohasida uchraydigan masalalar, jumladan ishchining mehnat unumdorligi ma'lum bo'lganda ishlab chiqarilgan mahsulot hajmini aniqlash; omborxonaga kelib tushadigan mahsulot funksiyasi berilganda mahsulot zahirasini aniqlash; mahsulot hajmi ma'lum bir miqdorga o'zgarganda xarajatlarning pul birlikda ifodalangan o'rtacha qiymatini aniqlash; ishchining mehnat unumdorligi aniq bo'lganda kunlik ishlab chiqarish hajmini aniqlash kabi masalalarni echishda oliy matematika fanining asosiy tushunchasi hisoblangan aniq integral yordamida hisoblash usuli ko'rsatib berilgan. Bu usulni tadbirga aniq masalalarni echishda ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: aniq integral, daromad, mahsulot hajmi, samaradorlik, mahsulot zahirasi, xarajat, o'rtacha qiymat, mehnat unumdorli, ishlab chiqarish.

Аннотация. В данной статье рассматриваются приложения определённого интеграла к решению таких задач экономики, как определение объема произведенной продукции, когда известна производительность труда рабочего; определение товарного запаса при задании функции поступления товара на склад; определение среднего значения затрат, выраженного в денежных единицах, при изменении объема выпуска продукции на определенную значение; определение суточной выработки, когда производительность труда рабочего известно. Применение этого метода показано при решении конкретных задач.

Ключевые слова: определенный интеграл, доход, объем продукции, эффективность, запас продукции, расходы, среднее значение, производительность труда, производство.

Abstract. This article examines the applications of a certain integral to solving economic problems such as determining the volume of products produced when the worker's labor productivity is known; determining the inventory when setting the function of goods entering the warehouse; determining the average cost value, expressed in monetary units, when the volume of output changes by a certain value; determining daily output when the labor productivity of the worker is known. The use of this method is shown in solving specific tasks.

Key words: definite integral, income, volume of production, efficiency, stock of products, expenses, average value, labor productivity, production

Integral - bu bir qator sohalarda turli xil amaliy muammolarini hal qilish zarurati asosida tarixan paydo bo'lgan matematik ob'ektdir.

Iqtisodiyotda integrallardan dinamik qatorlarni tahlil qilish, ishlab chiqarish va iste'molni optimallashtirishda keng foydalaniladi.

Differensial hisoblash hozirgi kunda, masalan, iqtisodiy tahlilda keng qo'llanilmoqda. Ular iqtisodiyodagi o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlarni aniq ko'rsatishga yordam beradi. Ulardan foydalanib, daromadini qanday oshirish va uni qanday oshirish mumkinligini aniq hisoblash mumkin. Hisoblash formulalari rejalashtirilgan harakatlarni ko'rishga, ularning zarurligini tushunishga imkon beradi va shu bilan

iqtisodchilarga muvaffaqiyatli biznes-rejalarni tuzishda yordam beradi.

Masalan, ishlab chiqarilgan mahsulot hajmini aniqlash, mahsulotni ishlab chiqarishga sarflangan o'rtacha vaqtni topish va ma'lum vaqt oralig'idagi daromadni aniqlash kabi masalalar berilgan funksiyalarni integrallashga keltiriladi.

Ushbu maqolada iqtisodning ba'zi bir masalalarini yechishda interallarni tadbirlari keltirilgan.

$z = f(t)$ vaqt bo'yicha biror ishlab chiqarishda samaradorlik o'zgarishni ifodalovchi funksiya bo'lsin. $[0, T]$ vaqt oralig'ida mahsulot hajmi V ni topamiz.

Agar aniq integral ta'rifidan foydalansak

$$V = \int_0^T f(t)dt,$$

formulaga ega bo'lamiz. Boshqacha aytganda, agar $f(t)$ – t vaqtdagi mehnat samaradorligi bo'lsa, $[0, T]$ vaqt oralig'ida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi ga teng bo'ladi.

$$\int_0^T f(t)dt$$

Mikroiqtisodiyot fanida chegaraviy miqdor deb ataluvchi tushuncha mavjud bo'lib, u $f(x)$ funksiya ko'rinishda berilgan miqdorni

yechish.

$$\begin{aligned} V &= \int_0^7 \left(\frac{3}{4t+6} + 4 \right) dt = \int_0^7 \frac{3}{4t+6} dt + \int_0^7 4 dt = \frac{3}{4} \int_0^7 \frac{d(4t+6)}{4t+6} + \int_0^7 4 dt = \\ &= \frac{3}{4} (\ln |4t+6|) \Big|_0^7 + 4t \Big|_0^7 = \frac{3}{4} (\ln 34 - \ln 30) + 4 = \frac{3}{4} \ln \frac{34}{30} + 4 = \\ &= \frac{3}{4} \ln \frac{17}{15} + 4 \approx \frac{3}{4} \ln 1,13 + 4 \approx 0,09 + 4 = 4,09 \text{ (mahsulot birligi)}. \end{aligned}$$

2-masala. Agar omborxonaga kelib tushadigan mahsulot funksiyasi

$$f(t) = 3t^2 + 2t + 3$$

ko'rinishda berilgan bo'lsa, bir ish kuni davomida omborxonada hosil bo'ladigan mahsulot zahirasi K ni aniqlang. Ish kunini 7 soatdan iborat deb oling.

Echish.

$$\begin{aligned} K &= \int_0^7 f(t)dt = \int_0^7 (3t^2 + 2t + 3)dt = \int_0^7 3t^2 dt + \int_0^7 2t dt + \int_0^7 3 dt = \\ &= 3 \frac{t^3}{3} \Big|_0^7 + 2 \frac{t^2}{2} \Big|_0^7 + 3t \Big|_0^7 = 7^3 + 7^2 + 21 = 343 + 49 + 21 = 413 \text{ (mahsulot birligi)}. \end{aligned}$$

3-masala. Agar x mahsulot hajmi $x_1 = 1$ dan $x_2 = 3$ gacha o'zgarsa, $K(x) = 6x^2 + 2x + 1$ qonuniyat bilan o'zgaruvchi xarajatlarning pul birlikda ifodalangan o'rtacha qiymatini aniqlang.

yechish. Agar mahsulot hajmi x_1 dan x_2 gacha o'zgarsa, u holda ishlab chiqarish xarajatlarning o'rtacha qiymati

$$K_{o'rtacha} = \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} K(x)dx$$

formula yordamida aniqlanadi.

Agar $K(x) = 6x^2 + 2x + 1$, $x_1 = 1$ va $x_2 = 3$ ekanligini hisobga olsak,

$$\begin{aligned} K_{o'rtacha} &= \frac{1}{3-1} \int_1^3 (6x^2 + 2x + 1)dx = \frac{1}{2} (2x^3 + x^2 + x) \Big|_1^3 = \\ &= \frac{1}{2} (54 + 9 + 3 - 2 - 1 - 1) = \frac{1}{2} \cdot 62 = 31 \text{ (pul birligi)}. \end{aligned}$$

4-masala. Agar mehnat unumdorligi funksiyasi

$$f(t) = -t^2 + 10t$$

qonuniyat orqali berilgan bo'lsa, $t = 6$ soat ichida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmini toping.

yechish. Mahsulot hajmi(V)ni hisoblash formulasidan foydalanamiz.

$$V = \int_0^6 f(t)dt = \int_0^6 (-t^2 + 10t)dt = \left(-\frac{t^3}{3} + \frac{10t^2}{2}\right)\Big|_0^6 = \\ = -\frac{216}{3} + \frac{10 \cdot 36}{2} = -72 + 180 = 108 \text{ (hajm birligi)}.$$

5-masala. Agar kun davomida mehnat unumdorligi

$$f(t) = -0,2t^2 + 1,6t + 3$$

formula bo‘yicha o‘zgarsa, kunlik ishlab chiqarish(Q)ni aniqlang. Ish kuni 8 soatdan iborat.

yechish.

$$Q = \int_0^t f(t)dt$$

formuladan foydalanib kunlik ishlab chiqarishni topamiz.

$$Q = \int_0^8 (-0,2t^2 + 1,6t + 3)dt = \left(-\frac{0,2t^3}{3} + 0,8t^2 + 3t\right)\Big|_0^8 = \\ = -\frac{0,2 \cdot 512}{3} + 0,8 \cdot 64 + 3 \cdot 8 \approx -34,13 + 51,2 + 24 = 41,07.$$

Bu ko‘rilgan masalalardan shuni xulosa qilish mumkinki, matematikaning asosiy tushunchalaridan biri bo‘lgan integral yordamida iqtisod sohasining ko‘pgina masalalarini echishda keng foydalanish mumkin ekan. SHu

bilan birga shuni ta’kidlash kerakki, integralni boshqa soha, masalan fizika, meditsina, mexanika kabi bir qator soha masalalarini echishda ham qo‘llash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Гавриш Т.И., Станишевская Л.В. Применение определенного интеграла в экономических расчетах: Учебно-метод. пособие. Минск.: БГЭУ, 2017 - 59 с.
2. Ляпунова М. Г. Приложение определенных интегралов к решению задач геометрии и физики: Учебно-методическое пособие. Благовещенск: Амурский гос.ун-т, 2000-44 с.
3. Соатов Ё.У. Олий математика. Олий техника ўқув юртлари учун дарслик. Т.: Ўқитувчи, 1992, 496 б.
4. Абдалимов Б. Олий математика: Аграр университет ва кишлок хужалик олий ўқув юртлари учун дарслик. Т.: Ўқитувчи, 1994, 368 б.
5. Шнейдер В.Е., Слуцкий А.И., Шумов А.С. Олий математика қиска курси. Т.: Ўқитувчи, 1986, 405 б.